

Síndrome de Burnout em atletas: uma perspectiva da psicologia do esporte

Gabriela Barros da Silva Marinho¹

¹Psicologia – Universidade CEUMA, gabymarinho1234gt@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17268114

Introdução: A síndrome de burnout é um estado de esgotamento físico e psicológico causado pelo estresse prolongado. No esporte, manifesta-se em atletas submetidos a altas cargas de treino, pressão por resultados e falta de recuperação adequada. Esse fenômeno compromete o rendimento, a motivação e a saúde mental, podendo levar ao abandono da prática esportiva. **Objetivos:** Analisar as principais causas e manifestações clínicas da síndrome de burnout em atletas, a partir de resumos de literatura. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura científica sobre burnout em atletas, realizada em artigo da área da Psicologia do Esporte e Saúde Mental, com coleta de dados na base BVS e Scielo. Foram selecionados trabalhos que abordam sintomas, fatores de risco e propostas de intervenção psicológica. **Descritores:** “psicologia do esporte”, “síndrome de burnout” e “saúde mental”. Entre os anos 2020 a 2025, foram selecionados somente artigos em português. **Resultados:** Os estudos indicam que o burnout está associado a: excesso de treinos, pressão de treinadores e patrocinadores, torcida, família e expectativas irreais de desempenho, além de conflitos entre vida pessoal e esportiva. Os principais sintomas relatados são fadiga persistente, queda de desempenho, irritabilidade, desmotivação e sentimentos de ineficácia. Estratégias eficazes de prevenção incluem acompanhamento psicológico, manejo do estresse, fortalecimento da resiliência, períodos adequados de descanso e suporte social. **Conclusão:** Os estudos evidenciam que a dinâmica e rotina de vida de muitos atletas de alto rendimento, podem ocasionar sinais e sintomas de burnout, tornando-se necessários estratégias preventivas, sendo que a Psicologia do Esporte tem um papel essencial na detecção precoce, prevenção e intervenção, contribuindo para a promoção do bem-estar e a continuidade saudável da carreira esportiva.

Palavras-Chaves: Psicologia do Esporte; Saúde Mental; Síndrome de Burnout.